

ЎТТ: 638.24 (575.3)

ИММУНТЕТИКЛАНТИРУВЧИ ВОСИТАЛАРНИ ИПАК ҚУРТНИИ БИОЛОГИК ВА МАҲСУЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ

Ипакчилик илмий-тадқиқот институти лаборатория мудири,
қ.х.ф.д., к.и.х. Д.А.Исматуллаева

Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследования по использованию комплекса иммуностимулирующих средств. Кормление препаратом гусеницам, начиная с III-го возраста до завивки коконов через день, способствовало повышению как биологических, так и продуктивные показатели тутового шелкопряда.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, гусеница, жизнеспособность, кокон, шелконосность.

Annotation. This article presents the results of a study on the use of a complex of immunostimulating agents. Feeding the drug to caterpillars, starting from the third instar until curling cocoons every other day, contributed to an increase in both the biological and productive parameters of the silkworm.

Key words: silkworm, caterpillar, viability, cocoon, silk production.

Кириш

Ипакчилик тармоғининг ем-хашак озуқа базасини кўпайтириш, шунингдек, экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 08 июлдаги PQ-5178 сонли Қарори билан 2021-2025 йилларга мўлжалланган ипак тўқиш ҳажмини ошириш чоратadbирлар дастури ҳамда тут плантациялари ва пахта ва ғалла майдонлари атрофида ипакчилик кластерлари томонидан тут кўчатларини экиш прогноз кўрсаткичлари дастури тасдиқланган. Адабиётларда, биологик фаол воситаларни, тут ипак курттини ривожланиши ҳаётчанлигига таъсири ҳақида кўплаб маълумотлар ёритилган. Бу йўналишдаги ишлар Ипакчилик илмий-тадқиқот институтида ва бошқа илмий ташкилотларда ҳам олиб боришган ва ижобий натижаларга эришишган.

Масалан, ипак курти озуқасига темир, кобалт, сернокислий рух қўшиш куртлар ҳаёт фаолиятини яхшилаши ва пилла ўртача массасининг ортиши каби айрим кўрсаткичларга ижобий таъсир этишини кўрсатган (А.Хаханов, 1981). Тут ипак куртларини систематик равишда Биовит-80 моддасини 0,5 % эритмаси билан ишлов берилган тут барглари билан баҳорги курт боқиш мавсумида боқилса, куртларнинг ҳаётчанлиги 96,2 % га кўтарилган бўлса, назорат вариантыда эса бу кўрсаткич 87,4 % ташкил этган (С.Салимджанов, 2012).

Атроф-муҳит омиллари таъсиридан ташқари, ипак куртнинг маҳсулдорлиги тут баргларининг миқдори ва сифати билан боғлиқ (J.Nagaraju, 2002). Ташқи

муҳитнинг ўзгарувчан ҳарорати қуртларнинг эмбрионал, постэмбрионал даврларида таъсир этиб пилла ва қобиқ вазни пасайиб кетишига олиб келади. Ҳарорат ва намлик ўзгариб бориши репродуктив кўрсаткичларни ҳам пасайтириб юборганлиги тўғрисида изох берганлар (V. K. Rahmathulla, 2012).

Комплекс препаратлар ва ювилган барглар билан олиб борилган тажриба шуни кўрсатдики, комплекс препаратлар билан парваришланган ипак қуртларида биологик кўрсаткичларини ошириб, навдор ва сифатли пилла етиштиришга ёрдам бергани аниқланган (А.Раҳмонов, 2021).

Тадқиқот натижалари ва уларни муҳокамаси

Ипак қуртини ташқи муҳит омилларига қарши чидамлилигини ошириш мақсадида янги препаратларни комплекси синаб кўрилди ва ижобий натижалар олинди. Тадқиқотлар учун янтар, никотин, аскорбин, фолий кислоталари ва глицин воситаларидан ва 2 хил дурагай уруғларини жонлантирилиб, чиққан қуртлардан фойдаланилди. Мазкур препаратларни ва уларни концентрацияларини бежиз танлаб олинмади, чунки ипак қурти каби асал ариларга иммунитетини кўтаришда юқори самара бериши аниқланган. Шунинг учун ипак қурти ҳам асал арига ўхшаш хашарот бўлгани сабабли бу препаратларни тадқиқ этилди. Ипак қурти организмига салбий таъсир этмаслиги учун III-ёшидан бошлаб, қунаро синалаёткан препаратлар эритмаларини ипак қурти озукасига сепиб берилди. Тажриба ва назорат вариантларидан олинган биологик кўрсаткичлар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Ипак қуртларини ҳаётчанлиги ва пилла ҳосилдорлиги (2024 й.)

Т/р	Вариантлар	Қуртларни ҳаётчанлиги, %		1 грамм қуртдан олинган пилла ҳосилдорлиги, кг	
		маҳаллий дурагайи	хитой дурагайи	маҳаллий дурагайи	хитой дурагайи
1	“А” комплекс препарати	86,3±1,03	71,0±0,95	6,19±0,54	4,40±1,13
2	“В” комплекс препарати	84,5±2,1	80,0±1,3	6,92±0,33	5,07±0,98
3	“С” комплекс препарати	87,5±0,75	78,0±1,44	6,69±1,02	5,04±0,67
4	Қиёсловчи (оддий усулда боқилди)	76,0±1,27	66,5±3,4	5,28±2,87	4,04±1,25

Ипак қурти озукасига витаминлардан иборат бўлган комплекс препаратлар билан баргларга ишлов бериб боқиш, қуртларни ҳаётчанлиги ва ҳосилдорлигига ўз

самараси берди десак хеч муболаға бўлмайди. Чунки юқорида келтирилган 3-жадвалдаги маълумотлар бўйича шундай хулоса қилиш мумкин. Масалан, ипак куртларини ҳаётчанлигини оладиган бўлсак, маҳаллий дурагай куртларидан иборат бўлган тажриба вариантларида 84,5-87,5% ни ташкил этган бўлса, қиёсловчида эса 76,0 % бўлди. Бу кўрсаткичдаги фарқ 8,5-11,5 % ни ташкил этди. Худди шу кўрсаткич хитой дурагайи тажриба вариантларида 71,0-80,0 % ва қиёсловчида 66,5 % ташкил этиб, ўртадаги тавофут 4,5-13,5 % дан иборат бўлди.

Шунингдек, 1 грамм куртдан олинган пилла ҳосилдорлиги ҳисоблаганда маҳаллий дурагай куртлари ўраган пиллаларни ҳосили 6,19-6,92 кг (қиёсловчида – 5,28 кг) бўлди. Хитой дурагайида эса бу кўрсаткич 4,40-5,07 кг (қиёсловчида – 4,04 кг) дан иборат бўлди.

Олиб борилган тадқиқотларимизда комплекс препаратлар билан қўшимча таризда озикланган куртлар ўраган пиллаларнинг маҳсулдорлик кўрсаткичларига ҳам таъсири ўрганилди. Бунда ҳар бир вариантлар қайтаришларидаги пиллаларни 15 урғочи ва 15 эркак капалаклар жинсга ажратилиб, пиллани умумий оғирлиги, ғумбак оғирлиги ва пиллани қобиғи алоҳида тортилиб олинди (2-жадвал).

2-расм. Препаратларни ишчи эритмалари.

Пиллани маҳсулдорлик кўрсаткичлари (2024 й.)

Вариантлар	Пиллани оғирлиги, г			1 дона ғумбак оғирлиги, г			Пилла қобиғи оғирлиги, мг			Ипакчанлик, %		
	♀	♂	ўртача	♀	♂	ўртача	♀	♂	ўртача	♀	♂	ўртача
“Ноаулинг” (хитой дурагай)												
“А” комплекс препарати	1,65	1,46	1,56	1,29	1,13	1,21	359,7	328,5	344,1	21,8	22,5	22,1
“В” комплекс препарати	1,69	1,45	1,57	1,31	1,04	1,17	383,6	410,7	397,1	22,7	24,3	23,5
“С” комплекс препарати	1,72	1,53	1,63	1,32	1,11	1,21	402,4	421,4	411,9	23,4	24,5	23,8
Қиёсловчи (оддий усулда боқилди)	1,62	1,43	1,53	1,27	1,08	1,18	346,6	346,7	346,6	21,4	23,6	22,5
“Ипакчи 2 х Ипакчи 1” (маҳаллий дурагай)												
“А” комплекс препарати	1,89	1,68	1,79	1,50	1,29	1,40	387,5	388,1	387,8	20,5	23,1	22,4
“В” комплекс препарати	2,2	1,88	2,05	1,72	1,43	1,57	479,6	451,2	465,4	21,8	24,0	22,9
“С” комплекс препарати	1,91	1,7	1,81	1,49	1,30	1,39	424,0	396,1	410,1	22,2	23,3	22,8
Қиёсловчи (оддий усулда боқилди)	1,86	1,62	1,74	1,44	1,24	1,34	420,4	377,5	398,9	22,6	23,3	22,9

Хитой (Ноаулинг) дурагайи пиллаларини 1 дона пилла оғирлиги тажриба вариантларида ўртача кўрсаткичи 1,56-1,63 г ни ташкил этиб, қиёсловчига (1,53 г) нисбатан 0,03-0,10 г га ортиқ эканлиги аниқланди. Ипакчанлик кўрсаткичини таҳлил қиладиган бўлсак, витаминлар комплекси билан озикланган қуртлар ўраган пиллалар 22,1-23,8 % бўлиб, қиёсловчи вариантида эса 22,5 % ташкил этди.

Маҳаллий (Ипакчи 2 х Ипакчи 1) дурагай пиллаларини массаси тажрибада 1,79-2,05 г ва унга қарши қиёсловчи вариантида эса 1,74 г бўлгани аниқланди. Ўртадаги фарқ - 0,05-0,31 г ни ташкил этди. Мазкур вариантларда ипакчанлик тажриба вариантида – 22,4-22,9 % бўлиб, қиёсловчига тенг бўлгани маълум бўлди.

Хулоса

Тадқиқот натижалари асосида шуни айтиш мумкинки, тадбиқ этилган витаминлар комплекси ипак курти пиллаларини маҳсулдорлик кўрсаткичларига ижобий таъсир этди. Бунда комплекс препаратларни таркибидаги витаминлар ипак курти организмни иммунитетини ошиши ҳисобига, куртларни ҳаётчанлиги ошди ва натижада пилланинг сифатини ҳам яхшилашга эришилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Рахмонов А. Комплекс препаратлар билан боқилган тут ипак куртларининг хўжалик қимматли кўрсаткичлари. // Чорвачилик ва наслчилик иши журнали. – Тошкент, 2021 й. -№6 78-80б.
2. Салимжанов С., Рузиев Т.Б., Джурабаев Д. Влияние ингредиентов на оживляемость грены и жизнеспособности гусеницы тутового шелкопряда // Кишоварз. №1. ТАУ. Душанбе, 2012. – С.24-26.
3. Хаханов А.И., Парпиев Б.А. Влияние биостимуляторов на продуктивные и репродуктивные свойства тутового шелкопряда на летних и осенних выкормках // Научные основы развития шелководства. Труды САНИИШ. Ташкент, 1981. – В.15. – С.55-77.
4. Nagaraju, J. Application of genetic principles in improving silk production. Current Science, 2002. Vol. 83, No. 4. P.409-414.
5. Rahmathulla V. K. Management of Climatic Factors for Successful Silkworm (*Bombyx mori L.*) Crop and Higher Silk Production: A Review // Journal of Entomology August 2012 Volume 2012, Article ID 121234, 12-pages. **Doi:10.1155/2012/121234.**